

UGL.Sr.no - 5093

ISSN - 2395-5104

शब्दार्णव

Shabdarnav

International Refereed Journal of Multidisciplinary Research

Year 3

Vol. 5, Part-III

January-June 2017

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief
RAMKESHWAR TIWARI

Executive Editors
Dr. Kumar Mritunjay Rakesh
Mr. Raghwendra Pandey

Published by
Samvay Publishing House
Mujaffarpur, Bihar

अनुक्रमणिका

1. संस्कृत साहित्य का उद्भव : शेल्डन पोलॉक के अनुसार
आशुतोष कुमार 1-7
2. कर्मयोग
आकांक्षा सिंह 8-9
3. श्रीहर्ष की दृष्टि में वर्ण चतुष्टय
भाग्यवानी तिवारी 10-15
4. पारिस्थितिकी दर्शन (Philosophy of Ecology)
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी 16-18
5. रामचरितमानस में भक्तियोग का वर्णन
जय प्रकाश 19-22
6. मानव स्वास्थ्य पर हठयोग का प्रभाव (आसन एवं षट्कर्म के सम्बन्ध में)
कन्हैया भारद्वाज 23-27
7. संस्कृत वाङ्मय में राष्ट्र की संकल्पना
मो. इरफान सिद्दीकी 28-31
8. चन्द्रगुप्तचरितम् महाकाव्य में राष्ट्रिय भावना
दीपा आर्या 32-33
9. बौद्ध दर्शन में ख्याति विचार
शीतांशु पाण्डेय 34-35
10. महाकवि भासकालीन नगर
डॉ० (कु०) ऋतु दीक्षित 36-39
11. वर्तमान शिक्षा पद्धति की उपयोगिता
संजय सुनाल 40
12. दयानन्दसरस्वतीप्रणीते सत्यर्थप्रकाशग्रन्थे स्त्री-शूद्राणां विद्याधिकारः
दीपामण्डल 41-45
13. काव्यप्रमेयत्वन्ध्वनित्वम्
सौरभ दुबे 46-47
14. गौतमीयन्यायात् प्रमाणपद्धतौ अनुमानस्य वैशिष्ट्यम्
यशवन्त कुमार त्रिवेदी 48-50
15. श्रीकृष्णचन्द्रचरित महाकाव्य में वर्णित श्रीकृष्ण का लोकग्रहीरूप
अरविन्द मिश्र 51-54
16. महाकवेः कालिदासस्य काव्येषु प्राकृतिकतत्त्वानि, ज्योतिषशास्त्रञ्च
डॉ० अजय कुमार 55-58
17. कैकेयीचरित्रस्य भासनाटकद्वये (प्रतिमानाटके यज्ञफले च)
नवरूपाङ्कनम् एकमध्ययनम्
स्वाती च्याटाज्जी 59-61
18. आधुनिक प्रेम संबंधों की कसौटी पर 'मछलिया' और 'यही सच है'
विनीता सिंह 62-64
19. जैन दर्शन में परिवर्तन विचार
सतीश कुमार तिवारी 65-69

जैन दर्शन में परिवर्तन विचार

सतीश कुमार तिवारी

इस शोध-पत्र में मैंने जैन दर्शन में परिवर्तन के विचार का स्वरूप को देखने का प्रयास किया है तथा किस प्रकार से इसमें रेखीय परिवर्तन को स्वीकार किया गया है और क्यों ? इस को प्रस्तुत किया है। जैन दर्शन जगत में वास्तविकता को दो भागों में विभाजित करते हैं - जीव और अजीव।¹ इन दोनों में बिल्कुल विरोधी नहीं है अपितु विश्व के दो मूल अंगों के रूप में स्वीकार किया गया है। जीव और अजीव दोनों ही को 'द्रव्य' कहा गया है। इन दोनों की सत्ता सदैव से है क्योंकि इनका कभी भी निर्माण नहीं हुआ है। एक साथ रहते हुये भी ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जीव भोक्ता तथा चेतन है, जबकि अजीव इसके ठीक विपरीत भोग्य तथा अचेतन है। लेकिन जीव केवल विषयी तथा अजीव इससे भिन्न सारा विषयभूत जड़-चेतन जगत नहीं है बल्कि जीव जगत के सारे चेतन भोक्ता वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार यह विभाजन विषयीगत नहीं अपितु वस्तुपरक है और वेदान्त तथा बौद्ध दर्शनों के विषय-विषयी विभाजन से बिल्कुल ही भिन्न है। जीव में भोक्ता का गुण होने के लिए ही 'चेतन' के साथ-साथ उपयोग नामक धर्म आवश्यक बताया गया है। विभिन्न शरीर के लिए आकार भेद के साथ जीवों की इंद्रियों की संख्या में भी भेद पाया जाता है, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार, किसी को पाँच इंद्रिय होती है।² जिनके उदाहरण में क्रमशः शंख, चींटी, भौरा, मनुष्य को प्रस्तुत किया गया है। परन्तु सभी जानदार प्राणी दोनों द्रव्यों से बने हैं, क्योंकि उनका चैतन्यान्श तो जीव है और शरीर अजीव है।

अजीव द्रव्य को भी दो वर्गों में रखा गया है - अमूर्त और मूर्त। अमूर्त भौतिक द्रव्य है - आकाश, काल, धर्म तथा अधर्म। दूसरा प्रकार या मूर्त द्रव्य के अन्दर सभी भौतिक पदार्थ जो इंद्रियगम्य हैं को रखा है। इस प्रकार सभी पदार्थों को 'पुद्गल' का नाम दे दिया गया है। जो सभी जीवों तथा पुद्गलों को अपने में अवस्थित करते हुये स्थान देते हैं उसे आकाश कहते हैं सभी द्रव्य इसी आकाश में स्थित होते हैं। जो सब ओर द्रव्यों से व्याप्त है या जो स्वयं सर्वतोव्यापी है वही आकाश है, यही द्रव्यों के बीच अलगाव करता है तथा जीवादि सभी को 'अवकाश' प्रदान करता है।³ इस अवकाश रूप अन्तरिक्ष के दो भेद हैं - लोकाकाश और अलोकाकाश। देश या आकाश का जो भाग भौतिक पदार्थों को स्थान देता है उसे 'लोकाकाश' कहते हैं और इससे परे जो निरा शून्य अन्तरिक्ष बचता है उसे 'अलोकाकाश' कहते हैं।⁴ इस परम अलोकाकाश में व्यावहारिक आकाश, समय, धर्म और अधर्म भी नहीं है तो जीव और पुद्गल कैसे होंगे ? वह तो अंतहीन अवकाश मात्र है। जगत की उत्पत्ति के सिद्धान्त के विश्लेषण के अतिरिक्त विश्व-व्यवस्था का बहुत व्यापक वर्णन है। जैन ग्रंथों में भौगोलिक रूप का ही वर्णन नहीं है बल्कि उसका खगोलिक रूप का भी वर्णन किया गया है। इस विश्व का आकार एक मानव शरीर की आकृति का बताया गया है।⁵ किन्तु इस मानवाकार विश्व में जीवों के निवास का भाग बहुत ही अल्प है। जीवों के इस छोटे भाग में मनुष्य केवल एक छोटे अंश में ही है जिसे 'मध्यलोक' कहते हैं। इस प्रकार लोकाकाश में मनुष्य की स्थिति नगण्य ही है। तत्त्वार्थसार में